

QADIMGI XORAZM SHAHARLARIDA QAL'A VA DEVORLAR TIZIMINING AHAMIYATI

Nurmuhammedov Mirvohid Hamidulla o'g'li

Namangan davlat universiteti talabasi

E-mail: nurmuhammadovmirvohidjon@gmail.com

Tel: +998 (94) 392 42 62

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18151532>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm o'lkasining tarixida muhim ahamiyatga ega bo'lgan qal'alar va mudofaa tizimining Xorazm vohasidagi hamda O'rta Osiyo tarixidagi ahamiyati yoritib beriladi. Mavzuni o'rganish davomida mudofaa tizimlarining vazifalari, ularning voha tarixidagi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi ro'li muhokama etiladi.

Abstract: This article discusses the role of fortresses and defense systems in the Khorezm oasis, which are of great importance in the history of the Khorezm region, and their significance in the history of Central Asia. During the study of the topic, the functions performed by the defense systems and their role in the political and socio-economic life of the oasis in its history are discussed.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль крепостей и оборонительных систем в Хорезмском оазисе, имеющих большое значение в истории Хорезмского региона, а также их значение в истории Центральной Азии. В ходе исследования темы обсуждаются функции, выполняемые оборонительными системами, и их роль в политической и социально-экономической жизни оазиса на протяжении его истории.

Kirish so'zlar: Ark, shahriston, rabod, qal'a, Doro I, Avesto, Tolstov, Qo'yqirilgan qal'a, Tuproq qal'a, Behistun.

Keywords: Ark, shahristan, rabod, castle, Darius I, Avesta, Tolstoy, Koykirilgan castle, Tuproq castle, Behistun.

Ключевые слова: Арк, шахристан, рабод, замок, Дарий I, Авеста, Толстой, замок Койкирилган, замок Тупрок, Бехистун.

Qadimgi davrlardan boshlab insoniyat jamiyatida shaharlar nafaqat iqtisodiy va madaniy markaz, balki siyosiy hamda harbiy tayanch sifatida ham muhim ahamiyat kasb etgan. Ayniqsa, murakkab ijtimoiy munosabatlar, tashqi xavf-xatarlar va hududiy kurashlar kuchaygan sharoitda shaharlarni himoyalash masalasi dolzarb vazifaga aylangan. Shu bois qadimgi sivilizatsiyalar tarixida mudofaa devorlari, qal'alar, minoralar va darvozalar shaharsozlikning ajralmas qismi sifatida shakllandi. Bu jarayon O'rta Osiyo hududida, xususan qadimgi Xorazm vohasida ham o'ziga xos rivoj yo'lini bosib o'tgan.

Xorazm qadimgi Sharqning eng yirik tarixiy-madaniy mintaqalaridan biri bo'lib, uning hududida miloddan avvalgi ming yilliklardan boshlab rivojlangan shahar madaniyati shakllangan. Amudaryoning quyi havzasida joylashgan bu hudud qulay tabiiy sharoit, sug'orma dehqonchilik imkoniyatlari va muhim savdo yo'llariga yaqinligi tufayli erta davrlardanoq aholi zich joylashgan markazga aylangan. Shu bilan birga, Xorazmning geografik joylashuvi uni turli bosqinlar, ko'chmanchi qabilalar hujumlari va siyosiy to'qnashuvlar maydoniga ham aylantirgan. Natijada bu yerda shahar va qal'alarni mustahkam mudofaa tizimi bilan o'rab chiqish zarurati vujudga kelgan. Qadimgi Xorazm shaharlarida barpo etilgan qal'a va mudofaa devorlari nafaqat harbiy himoya vazifasini bajargan, balki markazlashgan hokimiyat, ijtimoiy

tabaqalanish va shahar boshqaruvi darajasini ham aks ettirgan. Arxeologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Xorazm hududidagi ko'plab shaharlar ark, shahriston va rabod qismlaridan iborat murakkab tuzilishga ega bo'lgan. Aynan ark va shahriston qismlari baland devorlar, minoralar hamda xandaqlar bilan mustahkamlangan bo'lib, ular shahar aholisining xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynagan.

Bugungi kunda Xorazm hududida aniqlangan Tuproq qal'a, Ayaz qal'a, Qizil qal'a, Qo'yiqirilgan qal'a kabi yodgorliklar qadimgi davr mudofaa inshootlarining yorqin namunalari hisoblanadi. Ushbu qal'alar qurilish texnikasi, devorlarning qalinligi va balandligi, burchak minoralari hamda ichki rejalashtirish jihatidan o'z davri uchun nihoyatda mukammal bo'lganini ko'rsatadi. Bu holat Xorazmda shaharsozlik va harbiy me'morchilik yuksak darajada rivojlanganidan dalolat beradi.

Shuningdek, qadimgi Xorazm shaharlaridagi mudofaa devorlari faqat tashqi dushmandan himoyalanih bilan cheklanmagan. Ular savdo yo'llarini nazorat qilish, soliqlar yig'ish, shahar ichki tartibini saqlash va hokimiyat ramzi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etgan. Ayrim darvozalar orqali karvonlar kirib-chiqqan, boj olinib, shahar iqtisodiy hayoti boshqarilgan. Shu jihatdan qaralganda, qal'a va devorlar shahar hayotining siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan.

Qadimgi Xorazm mudofaa tizimini o'rganish masalasi tarix fanida alohida ilmiy ahamiyatga ega. Chunki bu inshootlar orqali nafaqat harbiy san'at, balki qurilish texnikasi, me'moriy tafakkur va jamiyat tuzilishini tahlil qilish mumkin. Ayniqsa, so'nggi yillarda olib borilgan arxeologik qazishmalar natijasida aniqlangan yangi ma'lumotlar Xorazm shaharlarining mudofaa tizimi yanada murakkab va puxta bo'lganini ko'rsatmoqda. Bu esa mazkur mavzuni chuqurroq ilmiy tahlil qilishni taqozo etadi.

Qizilqum cho'lining bepoyon qumlari bag'rida joylashgan Xorazm vohasi qadimdan Markaziy Osiyoning eng muhim siyosiy, iqtisodiy va harbiy-mudofaa markazlaridan biri bo'lib kelgan. Arablar istilosi davriga oid manbalarda Xorazmni "Ming qal'a o'lkasi" deb atalishi bejiz emas[1]. Bu ta'rif hududda qadimdan keng tarqalgan va puxta o'ylangan qal'a hamda mudofaa devorlari tizimi mavjud bo'lganidan dalolat beradi. Arxeologik tadqiqotlar natijasida Xorazm vohasida bir vaqtlar qudratli davlat markazlari, mustahkam qal'alar va hukmdorlar saroylari joylashgan ko'plab qadimiy shahar xarobalari aniqlangan.

Suvsiz dasht va cho'l hududlarida qad ko'targan yuzlab qal'alar nafaqat harbiy himoya vazifasini bajargan, balki davlat hokimiyati va ma'muriy boshqaruvning muhim tayanch nuqtalari hisoblangan. Bugungi kunda ham ushbu inshootlarning vayronalari o'zining ulkanligi, devorlarining qalinligi va murakkab reja-tuzilishi bilan Qadimgi Xorazmda harbiy arxitektura yuksak darajada rivojlanganini yaqqol namoyon etadi.

Xorazm haqidagi dastlabki yozma ma'lumotlar miloddan avvalgi VI asrga oid bo'lib, Doro I ning Behistun bitiklarida ushbu mamlakat "Xvarazmish" nomi bilan tilga olinadi. Zardushtiylarning muqaddas kitobi "Avesto"da esa Xorazm Axuramazda tomonidan yaratilgan eng qadimgi va obod o'lkalardan biri sifatida ta'riflanadi[2]. Bu manbalar Xorazmda erta davrlardanoq shahar madaniyati va mustahkam mudofaa tizimlari shakllanganini tasdiqlaydi.

XX asrning 30-yillariga qadar Xorazmning qadimgi shahar va qal'alari haqida ilmiy ma'lumotlar juda cheklangan edi. Biroq S.P. Tolstov rahbarligidagi Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasi olib borgan keng ko'lamlı qazishmalar natijasida bu hududda ilgari noma'lum bo'lgan ko'plab qal'a va shahar xarobalari aniqlanib, ularning mudofaa tizimi ilmiy

jihatdan o'rganildi. Tadqiqotlar natijasida Xorazm vohasida shahar tipidagi kamida 64 ta yirik arxeologik yodgorlik mavjudligi aniqlangan bo'lib[3], ularning aksariyati aynan qal'a va devorlar bilan o'ralgan mustahkam aholi manzillari bo'lgan.

Shu tariqa, Qadimgi Xorazm shaharlarida qal'a va mudofaa devorlari tizimi nafaqat harbiy ehtiyoj mahsuli, balki davlat boshqaruvi, ijtimoiy tuzum va shaharsozlik taraqqiyotining muhim ko'rsatkichi sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu tizim Markaziy Osiyo hududida qadimgi harbiy arxitektura rivojining yuksak bosqichini aks ettiradi.

Qadimgi Xorazm vohasida shaharsozlik va mudofaa tizimi qadimdan murakkab va puxta shakllangan bo'lib, u nafaqat harbiy ehtiyojlarni qondirgan, balki siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotning ajralmas qismi bo'lib xizmat qilgan. Bu hududda joylashgan shaharlar geografik joylashuvi, tabiiy resurslari va Amudaryo savdo yo'llariga yaqinligi tufayli qadimdan aholi zich yashagan markazga aylangan. Shu sababli shaharlar nafaqat iqtisodiy va madaniy markazlar, balki tashqi bosqinlar va siyosiy to'qnashuvlar sharoitida mudofaa tizimi bilan mustahkamlangan bo'lishi zarur edi.

Qadimgi Xorazm shaharlarida barpo etilgan mudofaa tizimi bir necha asosiy vazifalarni bajaradi. Birinchidan, u tashqi dushman hujumlaridan himoya qilish funksiyasini bajaradi. Ko'pgina yodgorliklarda baland devorlar, burjlar, xandaqlar kabi himoya elementlari qurilgan bo'lib, ular shaharlarni qurollar yoki qo'shinlardan samarali himoya qilgan. Masalan, Qo'yiqirilgan qal'a atrofidagi mudofaa devorlari va chuqur xandaqlar shaharni tashqi tahdidlardan uzoq muddatda himoya qilganini ko'rsatadi; bu yerda o'q otish uchun mo'ljallangan burjlar va suv bilan to'ldirilgan xandaqlar mavjud edi[4].

Ikkinchidan, mudofaa inshootlari shahar boshqaruvi va ijtimoiy tartibni saqlash vositasi bo'lgan. Ark va shahriston qismlari hukmdorlar qarorgohlari yoki ma'muriy markaz sifatida xizmat qilgan, bu esa davlat hokimiyatining markazlashganligini anglatgan. Shu bilan birga, devorlar ichidagi har xil hududlar – fuqarolar yashash zonalari, qo'shinlar joyi va savdo maydonlari – bilan ajratilgan bo'lib, bu shahar ichidagi ijtimoiy tuzumni belgilab bergan.

Uchinchidan, mudofaa tizimi iqtisodiy funksiyalarni ham bajaradi. Darvozalar orqali kirib-chiqqan karvonlardan boj yig'ish, savdo yo'llarini nazorat qilish, shuningdek, ichki bozorlarda o'zaro savdo va almashuvlarni tartibga solish mudofaa devorlari bilan chambarchas bog'langan vazifalar bo'lgan.

Arxeologik qazishmalar Xorazm shaharlarining mudofaa devorlarining me'moriy nafisligi va texnik mukammalligini ham oshkor qildi. Masalan, Tuproq qal'a kabi yodgorliklarda devorlar va kvadrat minoralar bilan o'ralgan shahar markazlari katta maydonni egallab, murakkab reja-tuzilmaga ega bo'lgan[5]. Bu holat shuni ko'rsatadiki, Xorazm shaharsozligi va harbiy arxitektura o'z davrida yuqori darajada rivojlangan. Shuningdek, Xorazm mudofaa tizimi strategik nazorat vositasi sifatida ham ahamiyatga ega bo'lib, u hudud bo'ylab savdo yo'llarini, suv resurslarini va qishloq xo'jaligi hududlarini himoya qilgan. Shu sababli Xorazm tarixida bu yodgorliklar nafaqat harbiy, balki siyosiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlagan muhim markazlar bo'lib xizmat qilgan.

Xulosa qilib aytganda, qadimgi Xorazm shaharlarida mudofaa tizimi va qal'a qurilishi o'z davrining eng rivojlangan arxitektura va shaharsozlik namunalaridan biri hisoblanadi. Arxeologik tadqiqotlar va yozma manbalar, xususan Doro I ning Behistun bitiklari hamda Avesto, Xorazm hududining qadimdan strategik va siyosiy jihatdan ahamiyatli ekanligini tasdiqlaydi. Xorazm shaharlarida uch qavatli mudofaa tizimi – ichki ark, shahriston va tashqi

devorlar hamda xandaqlar – hududni himoya qilish va shahar ijtimoiy-iqtisodiy hayotini tartibga solishda muhim rol o'ynagan.

Arxeologik qazishmalar natijasida aniqlangan ko'plab qal'alar va saroylar Xorazmning siyosiy markazlar sifatida kuchli himoya tizimiga ega ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, bu qal'alar hududni faqat harbiy nuqtai nazardan emas, balki ma'muriy, iqtisodiy va diniy faoliyat markazi sifatida ham faol ishlashiga imkon yaratgan. Qal'a va devorlarning balandligi, qalinligi, minoralar va harbiy yo'laklar tizimi qadimgi shaharsozlik va mudofaa san'ati yuqori darajada rivojlanganini namoyish etadi. Qadimgi Xorazm shaharlaridagi qal'a va devorlar tizimi nafaqat hududni tashqi tahdidlardan himoya qilgan, balki mahalliy madaniyat, siyosiy boshqaruv va iqtisodiy hayotning mustahkam poydevori sifatida xizmat qilgan. Shu tariqa, bu tizim Markaziy Osiyo tarixida shaharsozlik va mudofaa arxitekturasi rivojining muhim bosqichini tashkil qiladi va bugungi kunda ham arxeologik hamda tarixiy tadqiqotlar uchun boy manba hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://web-journal.ru/journal/article/view/7485>
2. Sobirov Q., Usmanova I. Qadimgi Xorazm tarixi. – Buxoro, "Durdona" nashriyoti, 2022. –24 b.
3. <https://bestpublication.org/index.php/sit/article/view>
4. <https://milliycha.uz/qoyqirilgan-qala/?utm>
5. <https://otpusk.uz/en/uzbekistan/sights/khorezm?utm>